

Esquemas iniciais desadaptativos no transtorno obsessivo-compulsivo: uma revisão integrativa

XAVIER, Isabella Aparecida da Silva¹
LINS-RIBEIRO, Isolda²

¹ Especializanda em Saúde Mental e Psicoterapia Psicanalítica para Psicólogos (UNIFESP), Graduada em Psicologia (FAM) e Psicóloga - psi.isabellaxavier@gmail.com

² Doutora em Direito (UFMG), Graduada em Psicologia (UFMG), estudante de Medicina (PUC Minas) e Psicóloga - isolda@psi.isoldalins.com.br

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5) caracteriza o transtorno obsessivo-compulsivo pela presença de obsessões ou compulsões que causam sofrimento clínico significativo ou prejuízo funcional. A Terapia do Esquema tem se mostrado eficaz no manejo de transtornos crônicos e difíceis de tratar. Identificar esquemas desadaptativos prevalentes pode ajudar a esclarecer a etiologia e direcionar o tratamento. **Objetivo:** O objetivo desta pesquisa foi identificar os esquemas iniciais desadaptativos mais prevalentes em adultos diagnosticados com transtorno obsessivo-compulsivo. **Método:** O método utilizado foi de revisão integrativa. A pesquisa foi realizada por duas pesquisadoras cegadas e independentes nas bases de dados PubMed, SciELO, ScienceDirect e BVS, utilizando as expressões: ("schema therapy" AND "obsessive-compulsive disorder") e ("early maladaptive schemas" AND "obsessive-compulsive disorder"). Foram incluídos ensaios clínicos, estudos observacionais, relatos de caso, revisões sistemáticas e integrativas, publicados entre 2014 e 2024. Foram excluídos trabalhos duplicados, revisões de literatura sem dados originais e estudos com metodologia inadequada ou não atinentes ao escopo. De 68 trabalhos encontrados, seis foram considerados na revisão. **Resultados:** Os esquemas iniciais desadaptativos mais prevalentes em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo foram Vulnerabilidade ao Dano/Doença e Isolamento Social/Alienação, embora nem sempre fossem os de maior diferença ou variabilidade entre as médias das amostras. A maioria dos estudos não conseguiu correlacionar esquemas com a gravidade e duração dos sintomas. **Discussão:** A presença consistente dos esquemas Vulnerabilidade ao Dano/Doença e Isolamento Social/Alienação contribui para o esclarecimento da etiologia do transtorno obsessivo-compulsivo, para a elaboração de estratégias de tratamento e permite suscitar novas hipóteses, como possibilidade de correlação entre uma posição de vulnerabilidade e a percepção exacerbada das diferenças individuais como ameaça - o que poderia impactar a qualidade do vínculo terapêutico. Apenas um estudo investigou a associação entre esquemas e ordem dos sintomas, sendo significativa a correlação entre Vulnerabilidade ao Dano/Doença e sintomas de ordem sexual/religiosa. Outro estudo apontou Desconfiança/Abuso como preditor de maior risco de ideação suicida e tentativa de autoextermínio. Mais estudos são necessários sobre esses temas. As maiores limitações incluem a heterogeneidade dos estudos e das amostras e a falta de validação do Questionário de Esquemas de Young em diferentes culturas.